

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO

Anielson Barbosa da Silva

Adriana Valéria Santos Diniz

Maria Aparecida Nunes Pereira

Wagner Junqueira de Araújo

PDDE e Ações Integradas: Gestão e Execução

João Pessoa-PB
2022

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPESQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Autores

Anielson Barbosa da Silva

Adriana Valéria Santos Diniz

Maria Aparecida Nunes Pereira

Wagner Junqueira de Araújo

Revisão e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar:

SILVA, Anielson Barbosa da; DINIZ, Adriana Valéria Santos; PEREIRA, Maria Aparecida Nunes; ARAÚJO, Wagner Junqueira. **Manual de boas práticas de gestão: PDDE e Ações Integradas: Estrutura e Planejamento.** João Pessoa-PB, 2022. Disponível em:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7599669>.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M294

Manual de boas práticas de gestão: PDDE e Ações Integradas:
Estrutura e Planejamento. / Anielson Barbosa da Silva; Adriana Valéria
Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira. – João Pessoa-PB, 2022.
23 f. : il. color.

1. Gestão. 2. PDDE. 3. Ações integradas. I. Anielson Barbosa da
Silva. II. Adriana Valéria Santos Diniz. III. Maria Aparecida Nunes
Pereira. IV. Wagner Junqueira de Araújo. V. Título.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. CONTEXTO: BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÃO DO PDDE – CONHECENDO OS ENTRAVES E OS DESAFIOS	7
3. A EXECUÇÃO COMO DETERMINANTE PARA A DISSEMINAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO	11
3.1. Vamos começar pelo plano anual de atividades!	12
3.2. Agora, vamos conhecer o plano de aplicação de recursos!	13
3.3. Procedimentos técnico-operacionais para a execução dos recursos	14
4. A CAPACITAÇÃO TÉCNICA: UM DOS FATORES DETERMINANTES PARA A GESTÃO DO PDDE	19
5. CONSIDERAÇÕES	21
6. REFERÊNCIAS	22

INTRODUÇÃO

Este Manual é uma produção do eixo Assistência Técnica em conjunto com o Eixo Monitoramento do CECAMPE NORDESTE como parte integrante do produto voltado para a análise da evolução dos problemas de execução do PDDE (monitoramento) associado ao produto voltado para a sistematização e divulgação de boas práticas (assistência técnica).

No âmbito do PDDE, caracteriza-se como boa prática toda e qualquer ação voltada à melhoria da gestão dos recursos financeiros do Programa e que esteja relacionada aos processos de adesão, execução, prestação de contas e participação social, resultando na elevação do Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada do PDDE - IdeGES-PDDE.

O IdeGES mensura o desempenho da gestão descentralizada do Programa em todo o país, com o objetivo de viabilizar iniciativas de monitoramento e avaliação, orientar a ação governamental para melhoria do desempenho do Programa, contribuir com o exercício do controle social e identificar experiências exitosas de gestão.

O CECAMPE-NE, no período de 2021 e 2022, desenvolveu ações voltadas à elevação do IdeGES nos estados/municípios/escolas da região nordeste, por meio da assistência técnica nas modalidades presencial e a distância aos agentes envolvidos com a gestão dos recursos financeiros do PDDE e das Ações Integradas.

No âmbito dessas ações de formação, mais especificamente o Curso a distância sem tutoria, foram aplicados questionários com o objetivo de identificar a percepção dos cursistas acerca do PDDE e das Ações Integradas. Foi possível constatar que apesar das especificidades de cada estado/município/escola, no geral, todos(as) relataram dificuldades muito semelhantes, dentre elas, o baixo conhecimento sobre a gestão do PDDE e Ações Integradas, envolvendo a adesão/atualização cadastral, a execução e a prestação de contas.

Este material visa, portanto, apresentar orientações voltadas ao desenvolvimento de ações que resultem em boas práticas de gestão, considerando os processos de adesão, execução e monitoramento do PDDE e das Ações Integradas, na região nordeste, a partir dos relatos dos participantes da pesquisa.

Essas orientações estão sistematizadas em 3 (três) manuais:

- **PDDE e Ações Integradas: estrutura e planejamento;**
- **PDDE e Ações Integradas: Gestão e Execução;**
- **Sistema de Monitoramento da Gestão do PDDE.**

Neste volume, apresentaremos orientações relacionadas aos processos de gestão e Execução do PDDE e Ações Integradas, considerando as dificuldades que a comunidade escolar tem com essa etapa da gestão dos Programas.

A proposta inicial era desenvolver toda uma análise da evolução dos problemas de execução, no âmbito do eixo monitoramento, para organizar um guia de perguntas e respostas, mas isso requer informações e, no contexto do projeto, enfrentamos uma limitação de acesso a algumas bases de dados, o que comprometeu em parte essa proposta. Optou-se, dessa forma, pelo trabalho conjunto com o eixo assistência técnica, ampliando o Manual de Boas Práticas que trata da qualidade da gestão e da execução do PDDE, demonstrando, a partir dos estudos e pesquisas desenvolvidas nos dois eixos, os entraves existentes e as suas formas de superação a fim de que se possa desenvolver boas e eficientes práticas de gestão do PDDE na Região Nordeste.

Neste sentido, acreditamos que este material tem potencial para promover uma aprendizagem coletiva no âmbito dos programas de gestão descentralizada, uma vez que a disseminação de experiências envolvendo processos e práticas de gestão servirão de base para a reflexão de gestores, como também de referência para implementarem melhorias no âmbito das escolas, o que pode contribuir para otimização dos processos, melhoria do IdeGES, como também de outros indicadores de qualidade a exemplo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB.

CONTEXTO: BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÃO DO PDDE – CONHECENDO OS ENTRAVERES E OS DESAFIOS

O Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE Básico é considerado um dos programas mais exitosos de transferência direta de recursos às escolas, em quase 30 (trinta) anos de vigência, em todo o país.

Em caráter suplementar, transfere anualmente, às entidades participantes, recursos financeiros para serem executados nas seguintes finalidades:

- **P**rovimento das necessidades prioritárias dos estabelecimentos educacionais beneficiários que concorram para a garantia do funcionamento;
- **P**romoção de melhorias na infraestrutura física e pedagógica; e
- **O** incentivo da autogestão escolar e do exercício da cidadania, com a participação da comunidade no controle social.

Além do PDDE Básico, existem as Ações Integradas, que consistem em Programas gerenciados pelas Secretarias do Ministério da Educação – MEC (Secretária de Alfabetização – Sealf, Secretaria de Educação Básica – SEB e Secretaria de Modalidades Especializadas – Semesp), com finalidades, objetos e públicos-alvo específicos, mas que seguem os mesmos moldes operacionais do PDDE Básico nos quesitos: forma de transferência dos repasses, modo de gestão dos recursos e modo de prestação de contas.

Para receber os recursos do PDDE Básico e das Ações Integradas, as entidades participantes devem fazer a adesão/atualização cadastral, ter Unidade Executora Própria -UEX e não possuir pendências de Prestação de Contas.

Conforme dados do FNDE (2021), no ano de 2021, foi transferido às entidades participantes da região nordeste um montante de recursos de aproximadamente R\$. 460.120.000,00. Desse total, apenas 51% foram executados neste ano, fato que demonstra, dentre outros, dificuldades no processo de execução desses recursos. (CECAMPE, 2022)

No conjunto dos estados da região nordeste, verificamos, conforme dados do gráfico abaixo, que o nível de execução dos recursos encontra-se na média dos 40% a 50%. Observa-se uma queda no percentual de execução dos recursos no período de 2020 a 2021, em todos os estados, sendo a exceção o estado do Rio Grande do Norte, que ampliou seu percentual de 48% para 53%. O estado do Maranhão foi o que apresentou maior queda, oscilando de 52% em 2020 para 41% em 2021. (CECAMPE, 2022)

A baixa execução no período de 2020 a 2021 pode estar associada ao fechamento das escolas em decorrência da Pandemia da Covid 19, contexto em que as escolas tiveram que reprogramar recursos não utilizados no exercício financeiro, incidindo na baixa execução e, conseqüentemente, na queda do IdeGES na região nordeste, de 6,8 em 2020 para 6,53 em 2021. (CECAMPE, 2022)

Fonte: CECAMPE, 2022.

A queda no índice de execução pode estar associada também a dificuldades enfrentadas pelos agentes envolvidos com a gestão do PDDE no que se refere aos conhecimentos necessários à gestão e operacionalização do Programa.

Pesquisa realizada com os cursistas ingressantes no Curso a distância sem tutoria, ofertado pelo CECAMPE-NE (2022) demonstrou que, num universo de 331 participantes, 49,3% indicaram ter um nível bom ou ótimo de conhecimento sobre o planejamento para aplicação dos recursos do PDDE, ou seja, em torno de 50%. Isso significa que aproximadamente 50% dos entrevistados possuem baixo ou nenhum conhecimento sobre o Programa, percentual bastante elevado.

Os problemas identificados corroboram os questionamentos indicados pelos participantes dos Webnários, produzidos em 2021 e 2022, cujo formulário com questões sobre os problemas e questionamentos foi aplicado ao final de cada evento, os dados coletados foram tabulados e apresentados em formato de painéis de dados.

A pesquisa evidenciou que os participantes apresentavam dificuldades no planejamento e na execução dos recursos, com destaque para a elaboração do Plano Anual de Atividades (59,3%) e do Plano de Aplicação de recursos (62,3%). (CECAMPE, 2022).

Outras dificuldades relatadas foram:

- aquisição de equipamentos, materiais e contratação de prestadores de serviços;
- realização de pesquisa de preço;
- diferenciação entre os recursos de capital e de custeio, além da alocação e utilização de forma correta e eficiente dos recursos;
- elaboração das planilhas com orçamentos;
- encontrar empresas prestadoras de serviços com produtos e preço acessível;
- recebimento do recurso em várias contas;
- irregularidades no comércio local e a dificuldade com a pesquisas de preço;
- dificuldade em conseguir as informações com o Banco do Brasil. (Reclamação recorrente);
- excesso de burocracia de alguns processos.

Para aprofundar um pouco mais a discussão, a Tabela 1, a seguir, apresenta informações sobre as principais dificuldades encontradas para o desenvolvimento das atividades de execução do PDDE, de acordo com os participantes dos cursos de capacitação *in loco*, realizadas pelo CECAMPE-NE nos nove estados da região Nordeste, no período de julho a setembro de 2022.

Tabela 1 - Principais Dificuldades no Processo de Execução

Dificuldades vivenciadas no processo de Execução do PDDE e/ou Ações Integradas	1º. Curso de Capacitação Presencial**		2º. Curso de Capacitação Presencial**		3º. Curso de Capacitação Presencial**	
	N	%	n	%	n	%
Contratação de Serviços	1092	40,5	575	39,4	854	38,6
Pesquisa de Preços e Contratação	754	28,0	428	29,4	631	28,3
Elaboração do plano de aplicação dos recursos.	721	26,7	372	25,5	560	25,1
Levantamento da documentação das empresas para compra de materiais.	701	26,0	367	25,2	533	23,9
Planejamento participativo (participação da comunidade escolar no processo de execução de recursos).	819	30,4	323	22,2	490	22,0
Acompanhamento efetivo da comunidade escolar na execução dos recursos.	705	26,1	313	21,5	417	18,7
Diferenciação entre recursos de Capital e Custeio.	413	16,7	260	17,8	323	14,5
Preenchimento do formulário de consolidação de pesquisa de preços.	392	15,9	240	16,5	307	13,8
Compra de material permanente	393	14,6	204	14,0	273	12,2
Guarda de documentação	175	6,5	79	5,4	95	4,3
Não tenho dificuldades	353	13,71	269	18,4	473	21,2

* 2.697 respondentes ** 1.458 respondentes

*** 2.229 respondentes

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise do quadro revela a percepção de 6.384 participantes das três primeiras edições do curso de capacitação, *in loco*, com gestores e técnicos que atuam na gestão de Unidades Executoras. Percebe-se que as principais dificuldades na execução são similares entre os participantes dos três cursos. A contratação de serviços, a pesquisa de preços, a elaboração do plano de aplicação de recursos são as três principais dificuldades. Esses dados demonstram a necessidade do CECAMPE/NE investir na elaboração de orientações que auxiliem os gestores a minimizarem essas dificuldades, pois só assim será possível pensar em boas práticas de gestão.

Esses entraves, associado ao baixo ou nenhum conhecimento sobre o processo de execução de recursos por parte das entidades participantes, resultam em baixos índices de execução, acarretando na reprogramação dos saldos em contas, fato que compromete o alcance dos objetivos do Programa e na elevação do IdeGES.

A EXECUÇÃO COMO DETERMINANTE PARA A DISSEMINAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO

Então, agora que conhecemos os entraves para o desenvolvimento de boas práticas de execução, vamos orientá-los no desenvolvimento de ações voltadas à boa execução dos recursos do PDDE e das Ações Integradas!

É importante lembrar que todas as orientações para que as entidades participantes possam fazer uma boa gestão dos recursos do PDDE e das Ações Integradas, encontram-se na Resolução 15, de 16 de setembro de 2021 e, no caso das Ações Integradas, contas Estrutura e Qualidade, em resoluções próprias.

Para acessar esse conjunto de documentos, basta acessar o site do FNDE:

<https://www.gov.br/fnde/pt-br>

1. Vamos começar pelo Plano Anual de Atividades!

O Plano Anual de Atividades consiste num documento elaborado pela UEx, em conjunto com a comunidade escolar, com o objetivo de definir as prioridades e ações nas áreas administrativa, financeira, pedagógica e social, considerando os objetivos do PDDE e das Ações Integradas, quais sejam, melhoria da infraestrutura física e pedagógica da escola, autogestão administrativa, financeira e pedagógica, melhoria da qualidade do ensino e elevação dos índices de desempenho -IdeGES.

Nesse processo, a participação da comunidade escolar é de fundamental importância pois é ela quem deve decidir, a partir do diagnóstico, como e onde devem ser empregados os recursos desses Programas.

É importante lembrar que, antes de tudo, é necessário verificar se a escola está apta a receber os recursos do PDDE e das Ações Integradas, ou seja, fez a atualização cadastral (quando necessário), e se não possui pendências com prestação de contas.

Confira o **passo a passo para elaboração de um bom Plano Anual de Atividades:**

- Refletir sobre os objetivos e finalidades do Programa e a responsabilidade da comunidade no alcance desses objetivos.
- Motivar a comunidade para que participem das discussões e sistematização das ações a serem desenvolvidas ao longo do ano/período.
- Realizar um bom diagnóstico, buscando-se identificar os problemas, as dificuldades, os avanços e elencando as prioridades.
- Fazer uma previsão do montante a ser recebido, considerando a soma do valor fixo (estabelecimento de ensino) com o valor variável, correspondente ao número de alunos conforme censo escolar do ano anterior.
- Fazer uma previsão das despesas a partir da receita e das prioridades elencadas, considerando as categorias de custeio e capital.
- Acompanhar, monitorar e avaliar o cumprimento das ações definidas no âmbito no Plano Anual de Atividades, visando o seu (re)planejamento.
- Registrar, em ata, todas as decisões tomadas acerca das prioridades, ações e bens a serem adquiridos e serviços previstos de contratação.
- Tornar público as decisões tomadas acerca das prioridades a serem atendidas pelas entidades participantes: bens e materiais a serem adquiridos e serviços a serem contratados.

ATENÇÃO! Para o atendimento das prioridades definidas, é importante que as entidades participantes (UEx e EM) informem até o dia 31 de dezembro, no PDDEWeb, os percentuais que desejarão receber em custeio e/ou capital no ano subsequente. Caso isso não aconteça, os percentuais a serem recebidos por cada entidade, nas categorias custeio e capital são:

- **UEx: 80% custeio e 20% Capital;**
- **EM: 50% custeio e 50% capital.**

É importante destacar que o Plano Anual de Atividades deverá estar em consonância com o Projeto Político Pedagógico, concorrendo para a melhoria da qualidade do ensino, resultando em boas práticas no âmbito da execução do PDDE e das Ações Integradas.

2. Agora, vamos conhecer o Plano de Aplicação de Recursos!

O Plano de Aplicação de Recursos consiste num documento a ser elaborado a partir do Plano Anual de Atividades, no qual deverá constar as ações a serem realizadas, com a indicação das respectivas estimativas de custos, ou seja, é o planejamento da utilização dos recursos financeiros repassados à conta dos Programas.

Compete às UEx, por meio da Assembleia Geral, Conselho Deliberativo e Diretoria, a elaboração, aprovação e execução do Plano de Aplicação de Recursos e, ao Conselho Fiscal, acompanhar, supervisionar e fiscalizar a aplicação dos recursos da Unidade Executora Própria.

Mas, o que contemplar na elaboração do Plano de Aplicação de Recursos?

Vamos conhecer alguns elementos, desse importante documento, apontados pelos participantes da pesquisa, como um dos entraves para a execução dos recursos do PDDE e das Ações Integradas!

- » o Plano Anual de Atividades, como ponto de partida para a elaboração do Plano de Aplicação Financeira;
- » a previsão do montante a ser recebido à conta dos Programas, considerando o somatório do valor a ser repassado no ano, com eventuais saldos reprogramados de anos anteriores e rendimentos de aplicações no mercado financeiro;
- » saldos remanescentes nas contas bancárias das Ações Integradas ao PDDE, observando as categorias econômicas de custeio e de capital;
- » os percentuais definidos/recebidos nas categorias custeio e capital;

- » a Previsão de reprogramação de saldos de recursos financeiros, no caso de problemas no repasse dos recursos, tais como atrasos, problemas bancários ou necessidade de acúmulo para aquisição de bem com valor superior ao repassado ou contratação de serviços;
- » o detalhamento das despesas a serem efetivadas no âmbito de cada categoria econômica;
- » a previsão de recolhimento do Imposto de Renda quando da contratação de serviços por pessoas físicas, a serem executados nas finalidades do PDDE e das Ações Integradas;
- » o prazo para a execução dos recursos recebidos à conta do PDDE e das Ações Integradas, ou seja, 31 de dezembro do ano em que tenha sido efetivado o crédito nas contas das UEx, EEx e EM;
- » os dispêndios com fretes, seguros, entre outros que não sejam assegurados gratuitamente pelo fornecedor ou prestador de serviço;
- » a previsão de despesas cartorárias decorrentes de alterações nos estatutos das UEx, bem como às relativas a recomposições de seus quatro membros;
- » a Divulgação do Plano de Aplicação de recursos e qualquer informação referente à aplicação dos recursos do PDDE e das Ações Integradas: murais da escola, sites, redes sociais, dentre outros.

É importante lembrar:

- do registro em ata de todas as decisões tomadas acerca do planejamento da execução dos recursos dos PDDE e das Ações Integradas;
- do arquivamento em pastas físicas e /ou virtuais (Google Drive, pendrive, HD externo), de toda a documentação decorrente desse processo, bem como o próprio Plano de Aplicação Financeira.

Elaborado e aprovado o Plano de Aplicação de Recursos, é hora de conhecer os procedimentos técnico-operacionais para a execução dos recursos!

3. Procedimentos técnico-operacionais para a execução dos recursos

O FNDE transfere, sem a necessidade de convênio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento congêneres, recursos financeiros, em caráter suplementar, às entidades participantes para o atendimento dos objetivos e finalidades do PDDE e das Ações Integradas.

Os recursos são repassados em 02 (duas) parcelas anuais, devendo o pagamento da primeira ser efetivado até 30 de abril e o da segunda até 30 de setembro.

Devem ser utilizados de acordo com a categoria econômica a qual são destinados, ou seja, custeio e capital:

- a) **Custeio** - são despesas efetivadas com a aquisição de materiais de consumo e à contratação de serviços para funcionamento e manutenção das escolas. De acordo com a Portaria 448/2002 material de consumo é aquele que, em razão do seu uso corrente, perde a sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a 02 (dois) anos.

- **Material de consumo: materiais** de expediente, limpeza, construção etc.;
- **Contratação de serviços:** manutenção hidráulica, elétrica, jardinagem etc.

- b) **Capital:** referem-se às despesas realizadas com a aquisição de equipamentos e material permanente para as entidades participantes. É classificado como permanente o material que, em razão do seu uso corrente, não perde a sua identidade física, e ou tem uma durabilidade superior a 02 (dois) anos. (BRASIL, 2002)

- **Material permanente:** eletrodomésticos, computadores, mobiliário, etc.

ATENÇÃO: Os bens permanentes, adquiridos ou produzidos com os recursos transferidos às custas do PDDE e das Ações Integradas, deverão ser tombados e incorporados ao patrimônio das EEx e destinados ao uso dos respectivos estabelecimentos de ensino beneficiados para seu uso, guarda e conservação.

É importante destacar que os recursos liberados na categoria **custeio** não poderão ser utilizados na categoria de capital e vice-versa. Caso isso ocorra, a entidade deverá submeter uma justificativa à avaliação do órgão responsável pela análise de prestação de contas. Se a justificativa não for aceita, os recursos devem ser devolvidos por meio da **Guia de Recolhimento da União – GRU**.

Mas, como e onde empregar os recursos recebidos? A Resolução 15/2021 traz o detalhamento da execução dos recursos!

Vamos conhecer o detalhamento da execução dos recursos!

Os recursos do PDDE e das Ações Integradas têm como objetivo a cobertura de despesas de custeio, manutenção e pequenos investimentos que concorram para a garantia do funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários, devendo ser empregados no(a):

I – aquisição de material permanente;

II – realização de pequenos reparos, adequações e serviços necessários à manutenção, conservação e melhoria da estrutura física da unidade escolar;

III – aquisição de material de consumo;

IV – avaliação de aprendizagem;

V – implementação de projeto pedagógico; e

VI – desenvolvimento de atividades educacionais.

E quais despesas NÃO podem ser efetivadas com os recursos do PDDE e das Ações Integradas?

É PROIBIDO!

I – implementação de outras ações que estejam sendo objeto de financiamento por outros programas executados pelo FNDE, exceto aquelas executadas sob a égide das normas do PDDE e Ações Integradas;

II – gastos com pessoal;

III – pagamento, a qualquer título,

IV – cobertura de despesas com tarifas bancárias; e

V – dispêndios com tributos federais, distritais, estaduais e municipais quando não incidentes sobre os bens adquiridos ou produzidos ou sobre os serviços contratados para a consecução dos objetivos do PDDE e Ações Integradas.

Tendo **clareza das diretrizes operacionais**, é hora de atendermos as prioridades definidas no Plano de Aplicação de Recursos, ou seja, aquisição de materiais e bens e contratação de serviços.

Vamos às etapas!

- ❖ **Levantamento e seleção das necessidades prioritárias**, pela comunidade escolar, considerando as orientações legais de cada programa. Nessa etapa, faz-se necessário consultar o Plano de Atividades Anuais e o Plano de Aplicação de Recursos e registro em ata
- ❖ **Realização de pesquisa de preços**, preferencialmente no mercado local, registro no formulário "Rol de materiais, Bens e Serviços Prioritários". Seleção dos 03 (três) melhores orçamentos, no mínimo, a serem indicadas no formulário "Rol de Consolidação de Pesquisa de Preços" para apuração dos menores preços e definição de pessoa física ou jurídica à prestação de serviços. O registro em Ata é necessário nessa etapa.
- ❖ **Escolha da melhor proposta** - escolha mais vantajosa para o erário público.
- ❖ **Aquisição e/ou contratação** - consultar, antes, o cadastro da empresa no site da Receita Federal. Efetuar a compra ou contratação de serviços. No caso de pessoa jurídica, exigir documento fiscal original (nota fiscal, cupom fiscal, fatura etc.) e, para pessoa física, recibo, devidamente assinado, com os seguintes dados: nome, CPF, RG, endereço e contato telefônico.
- ❖ **Guarda da documentação** - 05 (cinco) anos, por meio físico ou digital, nas respectivas sedes, em boa ordem e organização, à disposição dos órgãos de controle externo e interno.

Atenção: documentos comprobatórios de despesas deverão ser emitidos em nome da EEx, UEx ou da EM e conter, pelo menos, as seguintes informações:

I – siglas FNDE e do PDDE e Ações Integradas;

II – atesto do recebimento do material, do bem fornecido e/ou do serviço prestado à escola, com a data, a assinatura e a identificação do membro da UEx ou representante da EM que firmou o atesto; e

III – registro de quitação da despesa efetivada, com a data, a assinatura e a identificação do representante legal do fornecedor do material ou bem ou do prestador do serviço.

Atenção: É vedada a realização de pagamentos antes da efetiva entrega de materiais e bens e/ou prestação de serviços.

Com a ampliação do comércio virtual, a aquisição de materiais e bens e/ou contratação de serviços, em empresas de comércio eletrônico pela internet, também é recomendada, desde que:

- seja a única opção para se obter o bem/materiais e/ou contratação de serviços;
- os preços praticados pelo comércio físico sejam superiores aos realizados no mercado on-line.

As cotações de preços para aquisição de materiais e bens e/ou contratação de serviços on-line obedecem aos mesmos padrões para lojas físicas, no entanto, é necessária a demonstração de prints de tela, com os seguintes dados:

- a) especificidade do produto;
- b) valor do frete e;
- c) tudo que possa influenciar a comparação com os outros locais nos quais serão realizadas cotação de preço.

Em casos de compras on-line, é necessário verificar se há segurança na compra, para evitar a perda de recursos ou compras de produtos com qualidade diferente da adquirida.

No site do **FNDE** (<https://www.gov.br/fnde/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde/manuais-e-orientacoes-pdde>) e nos anexos da Resolução 15/2021, é possível encontrar um conjunto de Formulários necessários à etapa da execução dos recursos do PDDE e das Ações Integradas, com as respectivas orientações para o correto preenchimento.

Vamos conferir!

- a) **ROL DE MATERIAIS, BENS E/OU SERVIÇOS PRIORITÁRIOS PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE - INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO** (Formulário a ser preenchido pela escola beneficiária para informar os materiais e bens e/ou serviços prioritários para atendimento de necessidades básicas).
- b) **COMPROVANTE DE BENEFÍCIOS PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO** (Formulário a ser preenchido pela Prefeitura Municipal (PM), Secretaria Distrital e Estadual de Educação (SEDUC) e Unidade Executora Própria (UEx) para registrar os materiais e bens fornecidos e/ou serviços prestados às escolas que mantém ou representam).
- c) **CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS; PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE); INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO.**

A elaboração do Plano Anual de Atividades e o Plano de Aplicação de Recursos pela comunidade escolar, a partir das demandas e prioridades identificadas, contribui com a boa execução financeira dos recursos do PDDE e das Ações Integradas.

Infelizmente, quando isso não acontece, as entidades correm o risco de reprogramar os recursos não utilizados e, ao se tratar da má utilização, devolvê-los ao FNDE. Nesse caso, os(as) gestores(as) à frente da gestão dos programas, serão responsabilizados.

- **REPROGRAMAR QUANDO:**

Os recursos recebidos não forem utilizados até o dia 31 de dezembro. É necessário, para tanto, obedecer as classificações de custeio e capital nas quais foram repassados, para aplicação no exercício seguinte, com estrita observância de seu emprego nos objetivos da ação programática;

- **DEVOLVER AO FNDE QUANDO HOVER:**

- a) constatação de irregularidades na aplicação dos recursos do PDDE e das Ações Integradas.
- b) depósitos indevidos feitos pelo FNDE;
- c) paralisação das atividades ou extinção de EEx, UEx e EM; e,
- d) determinação do Poder Judiciário ou requisição do Ministério Público.

ATENÇÃO: Qualquer pessoa, física ou jurídica poderá apresentar denúncia de irregularidades identificadas na aplicação dos recursos do PDDE e Ações Integradas ao FNDE, ao TCU, ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao Ministério Público, sendo assegurado o direito de sigilo dos dados pessoais.

Vimos a importância de um bom planejamento para a correta execução dos recursos do PDDE e das Ações Integradas. É um processo fácil, mas que demanda da comunidade escolar conhecimento sobre os aspectos conceituais e operacionais desses programas, participação, engajamento da comunidade nas atividades a serem desenvolvidas, e tempo para se dedicar às atividades, uma vez que as atividades não são remuneradas, dentre outros.

A CAPACITAÇÃO TÉCNICA: UM DOS FATORES DETERMINANTES PARA A GESTÃO DO PDDE

Considerando que as maiores dificuldades enfrentadas pelos que estão à frente desses programas se relacionam ao baixo ou nenhum nível de conhecimento sobre a gestão, faz-se necessária a participação dos representantes de entidades participantes em cursos de capacitação, como ponto de partida para a gestão do PDDE e das Ações Integradas.

Vamos conhecer os impactos da capacitação na boa gestão desses programas!

Conforme Silva e Guerra (2022), existem 05 (cinco) fatores determinantes para o sucesso da gestão desses programas: a) cursos de capacitação; b) autonomia pedagógica, administrativa e financeira; c) controle social; d) gestão de recursos; e e) gestão participativa.

A gestão do PDDE está intimamente vinculada ao nível de conhecimento sobre os processos de gestão da UEx. Nesse sentido, destacamos a necessidade e a importância da participação dos agentes envolvidos com a gestão do PDDE e das Ações Integradas, em cursos de capacitação que contribuam com o aumento do conhecimento sobre Programas, nos aspectos conceituais e operacionais.

Pesquisa realizada com os 143 participantes que concluíram o curso do Curso a distância sem tutoria, ofertado pelo CECAMPE-NE (2022), dentre eles: diretores (40, %), vice-diretores (8,4%), coordenadores pedagógicos (4,9%), professores (11,2%), técnicos educacionais (5,6%), secretários escolares (2,8%), dentre outros segmentos, numa análise comparativa entre o nível de conhecimento no início do curso e no final, constatou aumento nos níveis de conhecimento que variaram entre 24,77% a 35,19%, sendo:

- ❖ 35,19% envolvendo o processo de adesão/habilitação;
- ❖ 31,03% o repasse de recursos;
- ❖ 27,96% o processo de planejamento da aplicação de recursos;
- ❖ 25,67% a execução dos recursos;
- ❖ 24,77% o processo de prestação de contas; e
- ❖ 31,23% o acompanhamento e o controle social dos recursos do PDDE.

Esses resultados demonstram que houve um *gap* (lacuna) positivo de incremento no nível de conhecimento sobre o processo de gestão do PDDE àqueles(as) que participaram do curso de capacitação a distância sem tutoria. (CECAMPE, 2022)

Na avaliação de 98,7% dos respondentes do questionário, o curso foi avaliado como bom ou ótimo, além do destaque para as contribuições da capacitação à melhoria dos níveis de conhecimentos para os profissionais que dão suporte às escolas, prefeituras, Secretarias de Estado de Educação, dentre outras entidades, no tocante à gestão do PDDE e outros programas, a exemplo das Ações Integradas.

Dessa forma, a capacitação permanente sobre o PDDE e as Ações Integradas deve ser uma política da unidade escolar para assegurar o bom e adequado uso dos recursos financeiros, com participação social, e voltado para a melhoria da educação pública. O CECAMPE NORDESTE oferece capacitação presencial e a distância.

Participe!

Conclusão

Neste manual, conhecemos algumas das dificuldades mais frequentes enfrentadas pelos gestores(as) escolares que participaram dos Webinários e do Curso a distância sem tutoria, ofertados pelo CECAMPE-NE e que têm sido responsáveis pela baixa execução dos recursos do PDDE e das Ações Integradas na região nordeste.

Elaboração e execução do Plano Anual de Atividades e do Plano de Aplicação de Recursos, além de dificuldades na parte operacional, tais como: levantamento das prioridades da escola, pesquisa de preços, aquisição de bens e materiais e contratação de serviços, foram relatados pelos participantes como alguns dos entraves que prejudicam a gestão e a execução dos recursos recebidos pelas entidades participantes do PDDE e das Ações Integradas.

A partir dessas dificuldades, buscamos sistematizar e apresentar neste Manual, orientações importantes aos gestores(as) de escolas públicas da região nordeste para que desenvolvam ações que contribuam com a boa gestão e execução dos recursos, evitando, dessa forma, a reprogramação e/ou devolução de recursos, fatores que comprometem o alcance dos objetivos dos referidos programas e com a queda do IdeGES.

Agora, ficou fácil fazer o planejamento para a boa execução dos recursos.

Vamos colocar a sua escola na lista das que melhor executam os recursos do PDDE e das Ações Integradas de modo a alcançar os objetivos, ou seja, a melhoria da infraestrutura física e pedagógica das escolas, a autogestão pedagógica, administrativa e financeira, com conseqüente elevação dos IdeGES e da melhoria da qualidade da educação pública.

Contem conosco!

CECAMPE-NE/UFPB/FNDE

Referências

BRASIL. FNDE. **Apresentação o que é o PDDE: Programa Dinheiro direto na Escola**. 2014. Disponível em: <https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pdde/sobre-o-plano-ou-programa/sobre-o-pdde>. Acesso em: 10 mai. 2022.

BRASIL. FNDE. Conselho Deliberativo. **Resolução nº. 12, de 10 de maio de 1995**. Brasília: FNDE, 1995.

BRASIL. FNDE. **Guia de Atuação do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais CECAMPE**. Brasília/DF: 2020.

BRASIL. FNDE. **Resolução nº 15, de 16 de setembro de 2021**. Dispõe sobre as orientações para o apoio técnico e financeiro, fiscalização e monitoramento na execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, em cumprimento ao disposto na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 set. 2021.

BRASIL. FNDE. **Resolução nº 10, de 07 de outubro de 2020**. Dispõe sobre a prorrogação dos prazos para o envio das prestações de contas de programas e ações educacionais executados ao FNDE, em virtude da situação de calamidade pública para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus–Covid-19, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 07 out. 2020.

BRASIL. **Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009**. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 16 jun. 2009.

BRASIL. **Manual de Orientação para constituição de Unidade Executora Própria**. Ministério da Educação, Brasília, 2014.

BRASIL. **Medida Provisória nº. 1.784, de 14 de dezembro de 1998**. Dispõe sobre o repasse de recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar, institui o PDDE, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 dez.1998.

BRASIL. **Medida Provisória nº. 2.100-32, de 24 de maio de 2001**. Dispõe sobre o repasse de recursos financeiros do PNAE, institui o PDDE, altera a Lei nº 9.533, de 10 de dezembro de 1997, que dispõe sobre programa de garantia de renda mínima, institui programas de apoio da União às ações dos Estados e Municípios, voltadas para o atendimento educacional, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 maio 2001.

BRASIL. **Portaria 448, de 13 de setembro de 2002**. Divulga o detalhamento das naturezas de despesas 339030, 339036, 339039 e 449052. Disponível em: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::::9:P9_ID_PUBLICACAO:8754 . Acesso em: 11 dez. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. **Curso PDDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação**. Secretaria de Educação a Distância. 5 ed. Brasília: MEC, FNDE, 2013. Disponível em: <http://cursos.fnde.gov.br/mdl07/pdf/ParteInicialdoCurso.pdf>. Acesso em: 11 dez. 2022.

CECAMPE NORDESTE. **Painel IdeGES**. Disponível em: <https://www.cecampe.ufpb.br/paineisdeinformacoes>. Acesso em: 28 out. 2022.

FNDE – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. **O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na Região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação** (Projeto Técnico). Brasília/DF, 2020.

PARCEIROS

